

**THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF TRADE WAR:
CONCEPT, CLASSIFICATION, MAIN DETERMINANTS AND REGULARITIES IN THE
CONTEST OF THE TRADE WAR BETWEEN THE USA AND CHINA**

Shi Zhichao

*Postgraduate student of the Faculty of International Relations
Belarusian State University
г. Минск, Республика Беларусь*

**ТЕОРЕТИКО–МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОРГОВОЙ ВОЙНЫ:
ПОНЯТИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ В
КОНТЕКСТЕ ТОРГОВОЙ ВОЙНЫ США И КНР**

Ши Чжичао

*аспирант факультета международных отношений
Белорусский государственный университет
г. Минск, Республика Беларусь*

Abstract

The article provides the development of the theoretical foundations of a trade war, including the improvement of theoretical tools in terms of defining the concept of “trade war”, classifying trade wars, the main determinants and patterns that characterize their occurrence and conduct. In order to overcome the conflict of interests between the US and China and reduce the negative impact of the trade war on the national economies of the countries, a corresponding Strategy has been proposed, the essence of which boils down to the long-term institutionalization of a mechanism for resolving the conflict of interests between the US and China based on the author’s concept of “proxy rivalry”.

Аннотация

В статье обеспечено развитие теоретических основ торговой войны, включающее совершенствование теоретического инструментария в части определения понятия «торговая война», классификации торговых войн, основных детерминант и закономерностей, которые характеризуют их возникновение и проведение. Для преодоления конфликта интересов США-КНР и снижения негативного влияния торговой войны на национальные экономики стран предложена соответствующая Стратегия, суть которой сводится к долгосрочной институционализации механизма разрешения конфликта интересов США-КНР на основе авторской концепции «прокси-соперничества».

Keywords: trade, trade war, trade war classifications, export, import, protectionism, trade tariffs, damage, proxy rivalry concept.

Ключевые слова: торговля, торговая война, классификации торговых войн, экспорт, импорт, протекционизм, торговые тарифы, ущерб, концепция «прокси-соперничества».

Введение. Современный этап развития мировой экономики и международных экономических отношений, характеризующийся наличием серьезных противоречий между западными странами и странами так называемого «Глобального Юга», прежде всего США и Китая, свидетельствует о необходимости оценки экономических рисков торговой войны в вовлеченных странах (на уровне отрасли). Торговая война США-КНР, начатая в 2017 году по инициативе США, представляет собой новый феномен в развитии международных экономических отношений. Анализ существующих теоретических исследований показал, что большая часть из них традиционно относятся к дискурсу вокруг преимуществ свободной торговли и протекционизма. Некоторые авторы исследуют ситуации торговых войн, однако их исследования в недостаточной мере раскрывают принципиальную новизну ситуации торговой войны США-КНР. Данная торговая война представляет собой конфликт между двумя крупнейшими национальными эконо-

мическими системами современного мира и развивается в более широком геополитическом контексте новой глобальной биполярности. Несмотря на то, что в отдельных эпизодах торговой войны США-КНР, касающихся конкретных секторов экономики, этот геополитический контекст может не присутствовать явно, именно он задает политические цели торговой войны, превалирующие над соображениями экономической эффективности.

Таким образом, сегодня можно сделать вывод о том, что современная политика США ведет к эскалации торговых конфликтов. В результате основной принятой решений становится принцип нанесения сопернику максимального ущерба, не считаясь с ущербом собственным. Торговые войны наносят ущерб американской экономике как непосредственно, так и опосредованно – через сложившуюся систему межотраслевых связей, вертикальной и горизонтальной интеграции бизнеса, а также посредством дестабилизации фондовых рынков. Для результативного исследования данной ситуации требуется определенное совершенствование

теоретического инструментария в части определения торговой войны, классификации торговых войн, основных детерминант и закономерностей, которые характеризуют их возникновение и проведение.

Результаты исследований. На основе проведенных ранее автором исследований было предложено следующее определение понятия «торговая война» – «это соперничество стран (групп стран), обоснованное противоречием их интересов на отраслевых рынках, что проявляется в намеренном взаимном препятствовании экспорту страны – торгового партнера посредством создания специфических страновых тарифных и нетарифных ограничений *ad hoc*, то есть выходящих за рамки принципа наибольшего благоприятствования, других принципов и норм ВТО, а также сложившимся де-юре и де-факто нормам добросовестной конкуренции» [1, с.41–42].

Изучая торговые войны, следует отметить недостаточную разработанность их классификации и критериев выделения отдельных классификационных групп. Ученые выделяют два класса войн по виду действий [2, с. 24]: наступательные, которые, как правило, имеют целью захват зарубежных рынков и оборонительные, которые в противовес, предотвращают «оккупацию» национальных рынков.

Вопросами классификации занимается И. Ю. Капелинский, который предлагает классифицировать данный феномен, прежде всего, исходя из причин, которые их создали [3, с. 8]. Им выделены две группы:

«1) торговые войны из экономические мотивов: с целью поддержки национальных товаропроизводителей и защиты национальных интересов посредством таких мер, как недопущение товаров некоторых стран на внутренний рынок, повышения импортных и экспортных таможенных ставок, введение квот, демпинг или эмбарго;

2) торговые войны, вызванные техническими факторами: к ним можно отнести международные конфликты, вызванные серьезными противоречиями технических и экологических стандартов различных стран» [3, с. 8; 4, с. 322].

Подробно рассмотрев торговые войны мира, Д. Корстьенс, М. Кортьенс предлагают свою классификацию причин возникновения торговых войн [4, с. 322–323; 5, с. 57–69]:

«Первая группа – экономические конфликты, в их основе лежит финансово-экономический фактор (получение прибыли как конечная задача). К этой группе можно отнести «тресковую войну» между Исландией и Великобританией. Также к этому виду торговых войн можно отнести «банановую» и «стальную» войны, спровоцированные США.

Вторая группа – торговые войны, возникающие по политическим причинам. К ним относятся конфликты, направленные на удовлетворение политических амбиций: торговые войны между странами со спорными территориями, разными политическими режимами, религиозными разногласиями, а также те, что призваны заставить определенную страну соглашаться с решением международных

организаций или мирового сообщества. К вышеупомянутой группе также целесообразно отнести торговые ограничения между Израилем и арабскими странами, а также конфликт между Польшей и Российской федерацией по поводу запрета на ввоз говядины на территорию последней, как ответ на укрепление польской экономики как члена ЕС.

Третья группа – экологические торговые войны. Причины их возникновения несоответствие экологических норм стран. Как пример можно привести «Мясную войну» между США и ЕС, так как она вызвана нарушением экологических норм Европейского Союза, также к этой группе можно отнести литовско-латвийский конфликт между компаниями «Амасо» и ПАХАЛ в отношении разведки нефтяного месторождения в Балтийском море, а также украинно-российский осетровский конфликт» [4, с. 322–323; 5, с. 57–69].

В академической литературе приведены и другие виды классификаций. Однако, в контексте проводимого исследования стоит предложить авторскую классификацию торговых войн, учитывающую значение сторон конфликта в международной торговле. Нами предлагается выделять следующие группы торговых войн [4, с. 323]:

«1) *торговая война глобальных акторов* – борьба ключевых государств (объединений государств) мира, доля которых в международной торговле превышает 10% (в целом или в отдельном секторе). Пример: КНР – США, ЕС–ОПЕК, СССР – Западная Европа и США.

2) *торговые войны развитых акторов* – происходят между странами (либо отдельными ТНК, которые могут считаться глобальными акторами, – Apple, Amazon, Huawei, Alibaba) в связи с высокой стоимостью реализованной продукции и высокой рыночной капитализацией.

3) *торговые войны развивающихся акторов* – противостояние происходит между отдельной страной или экономическим объединением, национальной корпорацией. Примером являются санкционные меры в отношении отдельных экономических акторов стран, отраслей и их руководителей. Пример: российско-польские, китайско-индийские торговые конфликты;

4) *смешанные торговые войны* – многосторонние торговые конфликты с акторами, имеющими различный уровень влияния на динамику международной торговли» [4, с. 323].

Следует отметить, что в литературе также высказано мнение, что «концепция торговой войны дает чисто экономическое обоснование наблюдаемому присутствию посредников в свободной торговле» [4, с. 323; 6, с. 84]. В отличие от существующих подходов, предложенная классификация в полной мере учитывает тот факт, что современном мире торговая война ведущих стран не может не отражаться на странах, включенных в глобальные цепочки поставок. С другой стороны, профиль взаимного ущерба и стратегия долгосрочного урегулирования конфликта различны для каждой группы.

Кроме того, в отличии от существующих подходов, в центре предложенного концептуального видения находится понятие соперничества (вместо

понятий «борьба» и «конфликт»), которое в дальнейшем развивается в концепцию «прокси-соперничества», что в полной мере отражает особенности современного этапа развития международных экономических отношений (тенденции неопroteкционизма и усиление влияния геополитического фактора на торговую политику).

Вторая волна глобализации, начавшаяся в 1980-х годах, коренным образом изменила глобальную ситуацию и, вместе с ней, систему международных отношений. Несмотря на коммерческую выгоду, связанную с интегрированными рынками и более свободными потоками товаров, услуг и капитала, либерализация торговли усилила неравенство как внутри этих стран, так и между ними. Поэтому ведение торговых войн должно было компенсировать отставание аутсайдеров в системе международной торговли и помочь им уменьшить бедность либо предотвратить усугубление социально-экономического неравенства. Это обусловило рост политического популизма и негативного отношения к свободной торговле во многих частях мира [7; 8].

Однако китайско-американские экономические отношения в последние полтора десятилетия начали ухудшаться также из-за быстрого сокращения разрыва между экономикой Китая и экономикой США. В 2018 г. президент Д. Трамп начал торговую войну с Китаем, введя 25-процентный тариф примерно на половину импорта США из Китая и создав «список организаций» для введения точечных санкций. Это представляло собой серьезный отход от предыдущей политики глобализации и либерализации. Президент Дж. Байден вступил в должность в начале 2021 года, однако его администрация в отношении Китая в основном продолжила политику его предшественника. Новый приход в 2025 г. Д. Трампа к руководству США привнес еще большую неопределенность в мировую торговлю и внешнеэкономические отношения США не только со странами, являющимися традиционными соперниками, как КНР, но и с государствами торговыми партнерами, отношения с которыми у США всегда строились более менее на предсказуемой «взаимоуважительной» основе.

Необходимо отметить, что к основным детерминантам любой торговой войны, которые «позволяют создать ее описательную модель, следует отнести:

- 1) национальные цели и интересы, которые преследуют стороны конфликта;
- 2) поведение участников рынка, вовлеченных в конфликт;
- 3) уровень влияния акторов на международную торговлю;
- 4) продолжительность спора;
- 5) критичность ситуации;
- 6) методы разрешения конфликта, устранения последствий.

Исследование торговых войн в рамках указанных детерминант создает основу для дальнейшей систематизации и сравнительного анализа, что позволяет выявить закономерности этого явления в международных экономических отношениях» [5; 6].

Проведенное исследование дает возможность выделить определенные закономерности, которые характеризуют возникновение и проведение торговых войн.

Во-первых, торговые войны значительно отличаются по охвату своей предметной области. В то время как некоторые ограничиваются отдельными продуктами или секторами, другие включают в себя ответные меры, влияющие на всю экономику стран, затрагиваемых торговым конфликтом. Такая типология позволяет автору дополнительно разграничить торговые споры с наличием различных уровней интенсивности – от рабочих разногласий торгующих стран до торговых войн глобальных акторов.

Во-вторых, выбор инструментов для разрешения споров, которые часто включают одностороннее применение внутреннего торгового законодательства, двусторонние соглашения, посредничество или многостороннее урегулирование споров. Торговые войны часто возникают в результате провала двусторонней экономической дипломатии и институционализированного механизма разрешения споров. Так, ВТО была создана в 1995 г. для институционализации подходов к разрешению торговых споров, поощряющей государства-члены разрешать торговые споры с помощью узаконенного, основанного на правилах, механизма. Тем не менее, с рядом ситуаций механизм ВТО не справляется. В первую очередь, это споры, затрагивающие такие вопросы, как функционирование и защита госпредприятий; торговля услугами; защита прав интеллектуальной собственности; промышленная политика.

Помимо оценки эффективности многосторонних механизмов решения торговых споров по сравнению с двухсторонними, еще одним важным фактором, влияющим на эффективность любых экономических механизмов, является рыночная власть, или переговорная сила (*bargaining power*). Несмотря на то, что любая страна всегда стремится максимизировать *свои* выгоды от торговли, только небольшое число стран может решиться на торговую войну.

В-третьих, торговые конфликты объясняются логикой процесса эскалации. Государства развязывают торговые войны для достижения внеэкономических или смешанных интересов. Академические исследования подчеркивают наличие различных источников эскалации торговых споров, в том числе внутривнутриполитическое давление и лоббистскую деятельность, относительную переговорную силу между двумя спорящими сторонами, стратегическое поведение. В научной литературе отдельно исследуются взаимосвязи между экономикой и безопасностью, причинами и последствиями экономических санкций. Санкционная политика становится возможной и вступает в силу, когда экономические отношения между странами сделали одно государство более зависимым от своего торгового партнера.

Эмпирический анализ влияния торговой войны между США и КНР на мировую экономику и отдельные страны позволил сделать ряд выводов.

1. Пандемия COVID-19, которая распространилась по всему миру с начала 2020 г., радикально изменила мировую экономику. На фоне быстро развивающегося гуманитарного кризиса и массивного удара по мировой экономике, торговая война между США и Китаем какое-то время стала носить второстепенное значение. Тем не менее, она является результатом структурного геополитического соперничества и будет наносить, при условии сохранения существующих тенденций, еще более сильный удар после завершения кризиса. Пандемия, безусловно, выявила риски, присущие чрезмерной зависимости от глобальных цепочек поставок, подтолкнула к ренационализации производства и усилило понимание международной взаимозависимости. Результат – ускорение изменений, которые уже давно движутся к иной и более ограниченной форме глобализации торговых отношений.

COVID-19 позволил увеличить прибыль фирмам, которые инвестировали средства в цифровизацию для обеспечения производительности труда благодаря удаленной работе. Эта тенденция, которая уже наблюдалась до пандемии способствовала дальнейшему росту ИТ-услуг благодаря новым областям, таким как инфраструктура кибербезопасности, облачные вычисления, развитие сервисных платформ и виртуальных рабочих мест. Всемирная взаимосвязь товаров, услуг, капитала, людей, данных и идей принесла неоспоримые выгоды. Но во время этой пандемии риски зависимости полностью вошли в общественное сознание.

2. В торговых конфликтах, инициированных США, реальных победителей не существует. Страны, экспорт которых сталкивается с повышенными тарифными барьерами, включая США, сталкиваются с уменьшением реального экспорта и ВВП. Другие страны испытывают косвенные последствия из-за снижения спроса на их экспорт, прежде всего, через цепочки поставок. Эти негативные эффекты превосходят любые потенциальные преимущества от переориентации торговли для обхода тарифов. Мировая торговля страдает в более протекционистской среде, а транснациональные компании перемещают производство на конечные рынки, чтобы оставаться конкурентоспособными.

3. В то время как в целом свободная торговля была полезна для Соединенных Штатов, не все отрасли выиграли одинаково. Кроме того, глобализация привела к нежелательным изменениям во внутренних социальных структурах. Поддержка со стороны скептиков свободной торговли освободила администрацию США от некоторых ограничений для пересмотра соглашений о свободной торговле. При этом, Китай оказался перед «выбором Хобсона». Если Пекин попытается удовлетворить американские требования, он рискует внутренними беспорядками, поскольку его экономика сокращается. Если Китай откажется приспосабливаться к переменам, то он рискует получить ответ со стороны США, что может привести к торговой войне, которую он не может себе позволить. Соединенные Штаты, со своей стороны, находятся в аналогичном

положении. Внутреннее давление требует корректировки китайско-американских торговых отношений, но любые попытки оказать прямое давление на Китай чреваты подрывом этих отношений, дестабилизацией Китая и значительными издержками для американского потребителя. Важно отметить, что никакие изменения в мировой торговле не гарантируют возвращения американских рабочих мест в обрабатывающей промышленности. Таким образом, Китай не может согласиться со значительным пересмотром торговых отношений с Соединенными Штатами. Эти две страны, по-видимому, неумолимо идут по пути столкновения, что может привести к катастрофическим последствиям. В свою очередь глобализация мировой экономики и рынков изменится в результате сочетания изменений в настроениях населения, государственной политике и корпоративной практике.

4. Оценка влияния торговой войны США – КНР на экономику стран G7 показала, что ее воздействие ощущалось за пределами двух непосредственно вовлеченных в торговую войну стран. Это положение выглядит еще более ясно, если учитывать кроссекторальные производственные связи между странами. Еще одна проблема заключается в том, что к этой борьбе может присоединиться больше стран и что протекционистская политика может превратиться в глобальную норму. Поскольку протекционизм, как правило, наносит наибольший ущерб более слабым странам, хорошо функционирующая многосторонняя торговая система, способная ослабить протекционистские импульсы и сохранить доступ на рынки для более бедных стран, имеет фундаментальное значение [9, с.50; 10].

5. Анализ влияния торговой войны США – КНР на экономику стран АСЕАН позволил также сделать ряд следующих выводов:

– в то время как США и Китай в значительной степени облагали друг друга налогами и подавляли свои двусторонние торговые потоки, страны-наблюдатели увеличили свой экспорт в США и остальной мир, а мировая торговля в целом увеличилась;

– последовательный отказ от тарифных и нетарифных мер во взаимной торговле между Китаем и АСЕАН после создания САФТА привел к ее либерализации, существенно уменьшив или совсем устранив торговые препятствия, а также открыл рынок услуг и инвестиций. Это привело к тому, что с 2012 года торговый баланс Китая со странами АСЕАН перешел от дефицита к профициту, вызвав обоснованные опасения среди стран АСЕАН в отношении перспектив торговых отношений с Китаем. В долгосрочной перспективе такой торговый дисбаланс обычно не способствует устойчивому развитию многостороннего экономического сотрудничества;

– побочный эффект ухудшения экономических и политических отношений между двумя сверхдержавами оказался возможностью для других стран [11, с. 411]. Так, например, для Вьетнама с точки зрения внешнеторговых отношений торговая война имела положительные последствия для экспорта

как в США, куда страна поставляет, прежде всего, потребительские товары, такие как материалы из текстиля, одежда, изделия из древесины, компьютеры и телефоны и др., так и в Китай, экспорт в который в основном сводится к овощной продукции, компьютерам, телефонам и др. Причиной возникновения такой ситуации, например, связанной с ростом экспорта в США в условиях торговой войны является то, что конкурирующие с вьетнамской продукцией китайские товары, на которые США накладывают высокие тарифы, становятся для американских потребителей менее привлекательными по ценовому фактору, что и обеспечивает увеличение поставок продукции на рынок США со стороны Вьетнама. Еще одним плюсом американо-китайской торговой войны является то, что некоторые компании начали переносить свое производство из Китая в Вьетнам или диверсифицировать свои операции, расширяя на вьетнамский рынок. Привлекательность Вьетнама для китайских инвестиций и переноса китайского производства в эту страну обусловлена как стабильностью государственного управления, дешевой рабочей силой и выгодным для Китая географическим положением. Последнее также предполагает, что китайские компании могут через Вьетнам заниматься реэкспортом, например в страны АСЕАН

– в каждой торговой войне есть победители и проигравшие. В то время как США и Китай, возможно, проигрывают, поскольку постоянно растущая напряженность толкает тарифы выше, есть и другие страны, которые могут стать победителями. В настоящее время многие американские компании производят продукцию в Китае или используют продукцию из Китая в своих глобальных цепочках поставок. Но чтобы избежать тарифов на китайские товары, компании могут перенести производство в другие азиатские страны, в том числе страны Центральной Азии [9, с 51]. В данном ключе следует рассмотреть влияние торговой войны на торговые отношения Китая с Индией;

– если китайско-американская война обострится, это может иметь положительные результаты для Индии с точки зрения торговли, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Однако полномасштабная торговая война в долгосрочной перспективе может привести к более высокому инфляционному давлению и сценарию низкого роста. Инфляция может оказать негативное влияние на валютный, фондовый и долговой рынки. Даже незначительный торговый сбой на финансовых рынках США может увеличить риск повышения тарифов, роста процентных ставок и высоких продаж облигаций.

6. Таким образом, можно утверждать, что «торговая война между США и Китаем, в том числе ее влияние на страны Азии, возможно, также связана с настоятельной необходимостью США бороться с растущим глобальным влиянием Китая во всех сферах мировой политики» [11, с.189]. Торговая война КНР и США также отражается на геополитическом влиянии и торговле различных интеграционных объединений, в которых конфликтующие страны являются участниками. Эмпирический

анализ также выявил релевантные особенности современного этапа развития мировой экономики и наличие принципиальной асимметрии долгосрочной экономической динамики КНР и США. Соединенные Штаты сейчас постепенно вступают в эпоху новой биполярности мира, лишаящую их глобального господства. Подъем китайской экономики поставил под угрозу экономическое доминирование США над Европой и Азией. Это также угрожает глобальным военному присутствию США в многих странах мира. В свою очередь, Китай закрепляет свой экономический успех мирными стратегическими шагами по защите своих национальных интересов. АБИИ, БРИКС, стратегия «Один пояс, один путь» и другие подобные инициативы – все это усилия Китая по обеспечению безопасности своих инвестиций в другие страны. В то же время, китайская экономика, наподобие экономики США, обретает высокую степень самодостаточности. Ключевой характеристикой этого являются 800 миллионов китайских потребителей, покупательная способность которых неуклонно растет, в результате чего они теперь способны поглощать большую часть объемов китайского производства на национальном уровне.

Для преодоления конфликта интересов США-КНР и снижения негативного влияния торговой войны на национальные экономики нами была разработана соответствующая Стратегия. Ее суть сводится к долгосрочной институционализации механизма разрешения конфликта интересов США-КНР на основе авторской концепции «прокси-соперничества».

Предложенная Стратегия подразумевает последовательную реализацию следующих составляющих: 1) создание условий невраждебной внешней среды; 2) согласование количественных индикаторов, обеспечивающих симметричную информационную базу для переговоров; 3) признание как объективной тенденции снижения зависимости мировой экономики от экономики США при одновременном увеличении ее зависимости от экономики Китая; 4) расширение влияния Китая за рубежом на уровне конкретных форм и инструментов; 5) переход от конфронтационной формы торговой войны к «прокси-соперничеству».

Таким образом, в качестве основной целевой инициативы нами предложена концепция **прокси-соперничества** – это альтернативная торговой войне форма отстаивания конфликтующих национальных экономических интересов; в этом случае вовлеченные страны формулируют и открыто заявляют свои внешнеэкономические претензии в количественной форме; после этого процесс переговоров принимает характер циклического торга. Предложенная концепция прокси-соперничества имеет *глубокие методологические основания в теории кооперативных и некооперативных игр и теории экономических механизмов Гурвица-Мейерсона* [13, с. 40]. Исходя из вышеизложенного можно сформулировать, что **прокси-соперничество – это:**

– альтернативная торговой войне форма отстаивания конфликтующих национальных экономических интересов;

– в этом случае вовлеченные страны формулируют и открыто заявляют свои внешнеэкономические претензии в количественной форме;

– после этого процесс переговоров принимает характер циклического торга.

Как уже было сказано, с точки зрения теории экономических механизмов, переход от торговых войн к прокси-соперничеству можно представить себе как реализацию *прямого механизма* (в смысле Гурвица), участники которого в равновесном состоянии заинтересованы сообщать правдивую информацию. При этом следует отметить, что слово «прокси» (англ. *proxy*) означает «посредник». В последнее время получил распространение термин «прокси-война», означающий войну посредством вовлечения третьих стран. Мы хотим вернуться к изначальному смыслу этого слова, имея ввиду безличного «посредника» в лице согласованного сторонами *прямого механизма* или *института* (в смысле Гурвица-Майерсона) здорового соперничества *вместо* взаимных угроз торговой войны, подразумеваемых арбитражной схемой Нэша с параметрами переговорной силы.

Далее, чтобы соответствовать понятию «стратегия» в данном контексте, необходимо задать *вре-*

менное структурирование составляющих реализации стратегии. Лучше всего это делать на основе методики диаграммы Ганта, которая позволяет задать во времени не только начало, конец и протяженность каждой составляющей реализации Стратегии, но и учесть более глубокие соотношения между данными компонентами, а именно:

– соотношение «завершение-начало», когда составляющая-последователь начинается после завершения составляющей-предшественника;

– соотношение «начало-начало», когда составляющая-последователь не может начаться ранее начала составляющей-предшественника;

– соотношение «завершение-завершение», когда составляющая-последователь не может быть завершена ранее завершения составляющей-предшественника.

Возможен случай простого параллельного осуществления отдельных составляющих, не связанных указанными тремя соотношениями с какими либо-другими составляющими процесса реализации Стратегии.

На основе проведенных исследований, мы предлагаем следующее временное структурирование составляющих реализации стратегии на период 2026–2028 годов (таблица).

Таблица

Составляющие Стратегии и их структурирование во времени

Составляющие предложенной стратегии	2026 г.		2027 г.		2028 г.	
	1 пол.	2 пол.	1 пол.	2 пол.	1 пол.	2 пол.
Создание условий невраждебной внешней среды						
Согласование количественных индикаторов, обеспечивающих симметричную информационную базу для переговоров						
Снижение зависимости мировой экономики от экономики США, подтвержденное количественными индикаторами ¹						
Увеличение зависимости мировой экономики от экономики Китая, подтвержденное количественными индикаторами ¹						
Расширение влияния Китая в третьих странах на уровне конкретных форм и инструментов						
Переход от ситуационной конфронтационной дипломатии к прокси-соперничеству						

¹как предмет компромисса для симметричного понимания переговорной силы (*bargaining power*)

Примечание – Источник: разработка автора [13, с. 41; 14, с. 19].

В отличие от существующих подходов, основное содержание реализации Стратегии подразумевает не только дипломатические усилия, а работу в области конкретных форм и инструментов долгосрочной внешнеэкономической политики Китая, а также промышленной политики. При этом принципиально новый характер имеет авторская концепция «прокси-соперничества», что полностью раскрывает суть авторского подхода к трансформации состояния торговой войны: торговая война не заканчивается «вечным миром» (потому что «вечный мир» быстро ведет к новой торговой войне), а трансформируется в постоянный набор правил для соперничества («прокси-соперничества»). Это рав-

носильно смене базового механизма (в смысле экономической теории механизмов по Гурвицу) или институциональной основы взаимодействия сторон.

Выводы. В статье на основе проведенных исследований проведено уточнение и дальнейшее развитие понятийного аппарата теории международной торговли в части исследования торговых войн. В частности, предложено новое определение торговой войны, которое в отличие от других отражает цели и ограничения принципов свободной торговли.

На этой основе предложены новые подходы к классификации торговых войн и инструментов, ис-

пользуемых в торговых войнах. В отличие от существующих подходов, предложено расширить классификацию торговых войн по типу их участников следующим образом: торговая война глобальных акторов; торговые войны развитых акторов; торговые войны локально значимых акторов; смешанные торговые войны. В отличие от существующих подходов, предложенная классификация в полной мере учитывает тот факт, что в современном мире торговая война ведущих стран не может не отражаться на странах, включенных в глобальные цепочки поставок. С другой стороны, профиль взаимного ущерба и стратегия долгосрочного урегулирования конфликта различны для каждой группы. Кроме того, в отличие от существующих подходов, в центре предложенного концептуального видения находится понятие соперничества (вместо понятий «борьба» и «конфликт»), которое в дальнейшем развивается в концепцию «прокси-соперничества», что в полной мере отражает особенности современного этапа развития международных экономических отношений (тенденции неопroteкционизма и усиление влияния геополитического фактора на торговую политику). В статье также обеспечено развитие теоретических основ торговой войны в части основных детерминант и закономерностей, которые характеризуют возникновение и проведение торговых войн.

Эмпирический анализ влияния торговой войны между США и КНР на мировую экономику и отдельные страны позволил сделать ряд выводов. Так выявлено, что торговая война между США и Китаем, в том числе ее влияние на страны Азии, возможно, связана с настоящей необходимостью США бороться с растущим глобальным влиянием Китая во всех сферах мировой политики. Торговая война КНР и США также отражается на геополитическом влиянии и торговле различных интеграционных объединений, в которых конфликтующие страны являются участниками. Эмпирический анализ также выявил релевантные особенности современного этапа развития мировой экономики и наличие принципиальной асимметрии долгосрочной экономической динамики КНР и США. Соединенные Штаты сейчас постепенно вступают в эпоху новой биполярности мира, лишаящую их глобального господства. Подъем китайской экономики поставил под угрозу экономическое доминирование США над Европой и Азией. Это также угрожает глобальным военному присутствию США в многих странах мира. В свою очередь, Китай закрепляет свой экономический успех мирными стратегическими шагами по защите своих национальных интересов.

Для преодоления конфликта интересов США-КНР и снижения негативного влияния торговой войны на национальные экономики предложена соответствующая Стратегия. Ее суть сводится к долгосрочной институционализации механизма разрешения конфликта интересов США-КНР на основе авторской концепции «прокси-соперничества». Предложенная Стратегия подразумевает последовательную реализацию следующих составляющих: 1) создание условий невразумительной внешней среды;

2) согласование количественных индикаторов, обеспечивающих симметричную информационную базу для переговоров; 3) признание как объективной тенденции снижения зависимости мировой экономики от экономики США при одновременном увеличении ее зависимости от экономики Китая; 4) расширение влияния Китая за рубежом на уровне конкретных форм и инструментов; 5) переход от конфронтационной формы торговой войны к «прокси-соперничеству». В отличие от существующих подходов, основное содержание реализации Стратегии подразумевает не только дипломатические усилия, а работу в области конкретных форм и инструментов долгосрочной внешнеэкономической политики Китая, а также промышленной политики. При этом принципиально новый характер имеет авторская концепция «прокси-соперничества», что полностью раскрывает суть авторского подхода к трансформации состояния торговой войны: торговая война не заканчивается «вечным миром» (потому что «вечный мир» быстро ведет к новой торговой войне), а трансформируется в постоянный набор правил для соперничества («прокси-соперничества»). Это равносильно смене базового механизма (в смысле экономической теории механизмов по Гурвицу) или институциональной основы взаимодействия сторон.

Список источников

1. Ши Чжичао. Сотрудничество Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой в условиях активизации политики протекционизма стран Запада: проблемы и направления развития / Ши Чжичао // *Вестник Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта*. – 2024. – № 1. – С. 40–50.
2. Кочергина, Т. Е. Торговые войны как форма международных конфликтов: причины, методы, последствия / Т. Е. Кочергина // *Академический вестник Ростовского филиала Российской таможенной академии*. – 2018. – № 3. – С. 22–27.
3. Капелинский, И. Ю. Причины возникновения конфликтов в процессе развития мировой торговли и формирование многосторонних механизмов их урегулирования : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.14 / Капелинский Игорь Юрьевич ; Всерос. науч.-исслед. конъюнктур. ин-т. – М., 2004. – 26 с.
4. Ши Чжичао. Классификации и критерии выделения отдельных групп торговых войн / Ши Чжичао // *Международные отношения: история, теория, практика : материалы XI науч.-практ. конф. молодых ученых фак. междунар. отношений Белорус. гос. ун-та, Минск, 4 февр. 2021 г.* / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е. А. Достанко (гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2021. – С. 319–324.
5. Корстьенс, Д. Торговые войны = Store Wars : пер. с англ. / Д. Корстьенс, М. Корстьенс. – Минск : Попурри, 2005. – 464 с.
6. Kennan, J. Do big countries win tariff wars? / J. Kennan, R. Riezman // *International Economic Review*. – 1988. – Vol. 29, № 1. – P. 81–85.
7. Усиление протекционизма во внешней торговле США / Ю. А. Савинов, А. Н. Зеленюк, Е. В.

Тарановская [и др.] // Российский внешнеэкономический вестник. – 2019. – № 1. – С. 36–51.

8. Shariatinia, M. Iran-China cooperation in the Silk Road Economic Belt: from strategic understanding to operational understanding / M. Shariatinia, H. Azizi // *China & World Economy*. – 2017. – Vol. 25, № 5. – P. 46–61.

9. Ши Чжичао. Влияние торговой войны КНР и США на экономику развитых стран / Ши Чжичао // *Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя 5, Эканоміка. Сацыялогія. Біялогія*. – 2021. – Т. 11, № 3. – С. 46–52.

10. Trade wars: the pain and the gain // *UN Trade and Development (UNCTAD)*. – URL: <https://unctad.org/news/trade-wars-pain-and-gain> (date of access: 06.06.2025).

11. Ши Чжичао. Регрессионный анализ влияния торговой войны США и КНР на диверсификацию мировой торговли / Ши Чжичао // *Научные труды Республиканского института высшей школы. Серия: Философско-гуманитарные науки : сб. науч. ст. / Респ. ин-т высш. шк.* – Минск, 2023. – Вып. 22. – С. 405–412.

12. Ши Чжичао. Возможные сценарии влияния на экономику развивающихся стран Азии торговой войны США и КНР / Ши Чжичао // *Сборник тезисов 78-й научной конференции студентов и аспирантов ФМО БГУ : Минск, 22 апр. 2021 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е. А. Достанко, В. М. Дедок, О. В. Вологина*. – Минск, 2021. – С. 187–189. – URL: https://fir.bsu.by/images/elib/2021_sbornik_stud_conf_78.pdf (дата обращения: 02.06.2025).

13. Ши Чжичао. Стратегия обеспечения национальной экономической безопасности в условиях торговых войн и экономических санкций / Ши Чжичао, К. Куриленок // *Наука и инновации*. – 2024. – № 5. – С. 35–39.

14. Ши Чжичао. Стратегия преодоления конфликта интересов США-КНР и снижения негативных эффектов торговой войны / Ши Чжичао // *Science in modern society : proc. of the XVI Intern. sci. a. practical conf., Beijing, 22–23 July 2025 / ed. H. Muller*. – Beijing, 2025. – С. 16–19. – URL: <https://www.sconferences.com/wp-content/uploads/2025/07/Beijing.China-16.pdf> (date of access: 31.07.2025).